

Alexandru CIOBANU

gr. did. II, gr. manag. I,
Școala Profesională nr. 7, Chișinău

Parteneriatul cu mediul economic – indicator de performanță pentru evaluarea și asigurarea calității instituțiilor de învățământ profesional tehnic

CZU 377.091 | doi.org/10.5281/zenodo.6226362

Rezumat: *Articolul abordează importanța parteneriatului în scopul formării profesionale a muncitorilor calificați. Un asemenea parteneriat se axează pe satisfacerea nevoilor pieței muncii, specifice cererilor angajatorilor. Punctul de pornire al parteneriatului dintre instituțiile de învățământ profesional tehnic (ÎPT) și mediul economic este faptul că educația de calitate presupune îmbunătățirea continuă a performanțelor și adaptarea strategiilor la necesitățile beneficiarilor.*

Cuvinte-cheie: *parteneriat, mediu economic, performanță, stagiu de practică.*

Abstract: *The article addresses the importance of partnerships in training skilled workers. Such partnerships are focused on meeting the needs of the labor market according to the demands of prospective employers. The starting point of any partnership between a technical vocational education institution (VETs) and the economic environment is the fact that quality education involves a continuous improvement of performance and an adaptation of strategies to the needs of the beneficiaries.*

Keywords: *partnership, economic environment, performance, internship.*

Managementul parteneriatului ca factor al asigurării calității învățământului profesional tehnic este un concept nou pentru știința și practica managerială, puțin abordat în cercetările de specialitate din domeniul managementului general și insuficient explorat din perspectiva managementului educațional.

Colaborarea, cooperarea și lucrul în echipă – toate stau la baza parteneriatelor. Aceste teme importante sunt reflectate în lucrările de profil. Astfel, Robert Putnam [11] a demonstrat că prin colaborare și cooperare se formează și se dezvoltă coeziunea socială a unei comunități – capitalul social; Peter Drucker [6], părintele managementului modern, a scris despre importanța cooperării și colaborării în contextul societății moderne, care are tendința să devină din ce în ce mai pluralistă și mai atomizată în instituții și organizații autonome și specializate; Charles Handy [13, p. 77-81] descrie

efectele pozitive ale competiției și importanța asigurării echilibrului avantajos între competiție și colaborare.

În România și Republica Moldova problematica managementului parteneriatului în educație este abordată în lucrările lui Sergiu Baci [1, p. 67], care argumentează importanța relației de parteneriat a școlii cu mediul economic și eficientizarea colaborării prin crearea clusterelor educaționale. Sorin Cristea [4] consideră că parteneriatul în educație este construit interdisciplinar la nivelul legăturilor prioritare existente între domeniul economiei (cercetare și dezvoltare, finanțe, dezvoltare regională și locală) și cel al pedagogiei (formare generală, formare profesională și tehnică), cercetare și dezvoltare, inserție socială, formare continuă, integrare postșcolară. V. Midari [8] descrie aspectele formării profesionale și adaptarea învățământului profesional tehnic la condițiile mediului economic, iar Andreea Șerban [14] analizează impactul nivelului de educație asupra pieței muncii și locul de muncă ocupat.

Sorin Cristea descrie conceptul pedagogic de parteneriat în educație ca fiind „orice activitate de cercetare care conduce organizațional relațiile dintre o instituție de formare și întreprindere”, în orice mediu socioprofesional extern școlii/universității [4, p. 51]. Încheierea de parteneriate este cu adevărat un catalizator al competențelor antreprenoriale, dar și o activitate ce presupune eforturi permanente, dedicație, empatie și talentul de a comunica cu oamenii. Comunicarea reprezintă punctul de plecare în vederea realizării parteneriatului între două sau mai multe părți, iar cooperarea și coordonarea sunt formele intermediare, care facilitează stabilirea și interacțiunea în parteneriat.

Tranziția de la economia administrativă de comandă la cea de piață, privatizarea în masă și modificarea structurii economiei, precum și dezvoltarea diferitelor forme de proprietate au avut un caracter contradictoriu și inconsecvent, fapt care a contribuit la slăbirea și, practic, distrugerea legăturilor dintre instituțiile de ÎPT și mediul de afaceri. Or, interesele angajatorilor vizau în principal obținerea rapidă de profituri, mai degrabă decât investițiile în formarea resurselor umane. În condițiile economiei de piață, legătura dintre școală și mediul economic este esențială pentru supraviețuirea instituțiilor de ÎPT și a agenților economici angajatori. Chiar dacă se discută mult despre importanța parteneriatului școală-agenți economici, inclusiv în documente oficiale, este de remarcat faptul că nu există încă o abordare sistemică care i-ar ghida pe managerii instituțiilor vizate. Interacțiunea între sistemul educațional și mediul economic influențează direct calitatea formării profesionale din instituțiile ÎPT, iar aceasta, la rândul său, determină calitatea forței de muncă.

Importanța învățământului pentru dezvoltarea societății bazate pe cunoaștere este recunoscută atât la nivelul Uniunii Europene, cât și la nivelul statelor pornite pe calea integrării [3, pp. 159-161]. Obiectivul principal al sistemelor educaționale europene este „creșterea calității performanței

educaționale a instituțiilor de ÎPT” [12, p. 49], obiectiv asumat în deplină măsură și de sistemul educațional din Republica Moldova. Se așteaptă o contribuție importantă în atingerea obiectivelor înscrise în articolul 166 al Tratatului de la Bruxelles privind funcționarea Uniunii Europene: creșterea, prosperitatea și coeziunea socială, îmbunătățirea formării profesionale inițiale și formarea continuă, pentru a facilita inserția și reușita profesională pe piața forței de muncă; stimularea și cooperarea în domeniul formării dintre instituțiile de învățământ și întreprinderi [7].

În acest context, parteneriatul cu mediul economic reprezintă o prioritate a strategiilor orientate către dezvoltarea ÎPT din Republica Moldova. Astfel, unul din obiectivele specifice proiectului Strategiei naționale de dezvoltare *Moldova-2030* este formarea și susținerea parteneriatelor dintre instituțiile de ÎPT și agenții economici, cu implicarea acestora în asigurarea unei instruiți profesionale bazate pe cerere prin implementarea programelor de formare profesională prin sistem dual și realizarea stagiilor de practică în cadrul întreprinderilor [7]. Scopul fundamental al educației, ca activitate cu cel mai înalt impact social, constă în formarea și transmiterea anumitor experiențe de viață printr-un mecanism de influențare sistematică și conștientă, în conformitate cu misiunea, idealul și principiile fundamentale [6]. Aname prin intermediul parteneriatului cu mediul economic instituțiile de ÎPT pot asigura respectarea celor două principii fundamentale: principiul centrării pe beneficiari și principiul relevanței, în baza cărora educația răspunde nevoilor de dezvoltare personală și socioeconomică [11].

Întrucât direcțiile strategice în domeniul ÎPT sunt orientate spre consolidarea capacităților structurilor responsabile de dialogul dintre sistemul educațional și comunitatea de afaceri, precum și spre dezvoltarea mecanismelor de interacțiune dintre acestea, instituțiilor de ÎPT le revine responsabilitatea de asigurare a parteneriatului cu mediul economic prin intermediul implementării unui management calitativ, eficient, definit prin așa funcții specifice ca planificarea, organizarea, coordonarea, evaluarea. Astfel se va asigura funcționarea și dezvoltarea instituțiilor de ÎPT ca sistem deschis, aflat în relație permanentă cu mediul de afaceri.

Piața forței de muncă are nevoie de muncitori bine pregătiți, înzestrați cu cunoștințe, aptitudini și comportamente necesare, ajustate permanent la schimbările tehnice și tehnologice. Instituțiile de învățământ profesional tehnic pot îndeplini această cerință de bază doar într-un context de continuă adaptare la nevoile enunțate, prin realizarea unui proces de instruire calitativ și prin folosirea unei game diverse de resurse materiale, financiare, umane, informaționale și de timp. În această ordine de idei, contribuția parteneriatului este importantă la nivelul instruirii, prin faptul că resursele cunoașterii nu provin numai din zona școlii, ci și din cea a vieții economice

și civice [1]. Totodată, instituțiile de ÎPT realizează un principiu-cheie – asigură faptul că competențele predate în cadrul programelor de formare profesională sunt atât relevante pe piața muncii, cât și ușor de aplicat în ceea ce privește abordarea practică a predării și învățării.

În cadrul unui parteneriat durabil, mediul de afaceri și instituțiile de ÎPT trebuie să-și definească așteptările, scopul și limitele și să obțină răspunsuri la următoarele întrebări [9]:

- Cum diversificăm și stabilim oferta educațională?
- Ce competențe sunt necesare pe piața muncii?
- Cum recrutăm și menținem angajații?
- Cum pregătim angajații de schimbările (tehnologice) rapide din sectorul economic?

Astfel, prin implicarea activă a agenților economici în formarea profesională a elevilor pot fi asigurate condiții similare cu cele ale viitorului loc de muncă, în scopul unei mai bune tranziții spre angajare. Adaptarea curriculumului la specificul activității agenților economici, respectând principiile curriculare, și responsabilizarea elevilor față de propria formare vor spori gradul de inserție a absolvenților în domeniul de calificare absolvit. Codul Educației descrie mai multe mijloace de interacțiune a instituțiilor de ÎPT cu mediul de afaceri în scopul dezvoltării parteneriatelor:

- repartizarea absolvenților în câmpul muncii;
- oferirea de locuri pentru stagiile de practică;
- organizarea învățământului dual;
- desfășurarea târgurilor locurilor de muncă;
- angajarea reprezentanților de înaltă calificare din mediul profesional în grupuri de lucru pentru elaborarea Nomenclatorului domeniilor de formare profesională, al meseriilor și calificărilor și a Clasificatorului ocupațiilor și a standardelor ocupaționale.

Managementul relației de parteneriat are rolul de a susține și a încuraja desfășurarea relației de parteneriat. Prin urmare, primul obiectiv al instituțiilor de ÎPT este realizarea unei comunicări strategice cu agenții economici. De aceea trebuie să se cunoască [9]:

- categoriile de parteneri din rândul agenților economici deschiși să susțină inițiative de colaborare prin care să formuleze valorile comune;
- căile de sensibilizare și atragere a agenților economici în parteneriate pentru atingerea scopurilor comune;
- modalitățile de colaborare cu agenții economici;
- finalitățile comune care pot fi promovate;
- condițiile de încheiere a parteneriatelor și de derulare a colaborării;
- avantajele și beneficiile părților, obținute prin realizarea parteneriatului.

Atingerea obiectivelor instituționale în domeniul parteneriatului poate avea loc mult mai eficient în situația în care resursele umane ale școlii funcționează și acționează ca o echipă autentică. De aceea este importantă stimularea participării cadrelor didactice și manageriale

la cursuri de formare, inclusiv de gestionare a proiectelor. Astfel instituția își poate dezvolta capacitatea de a deveni un partener bun. Un partener bun este acela care:

- dorește ca parteneriatul să aibă succes;
- caută soluții câștigătoare pentru ambele părți;
- este deschis și clar în ceea ce privește scopurile sale;
- ascultă cu atenție și oferă replici în cazul apariției altor puncte de vedere;
- este pregătit să aibă încredere în parteneri;
- este integru și acționează coresponsabil;
- își duce la bun sfârșit sarcinile și își îndeplinește responsabilitățile;
- îi respectă pe ceilalți și le respectă contribuțiile;
- poate fi flexibil, dar își menține direcția principală;
- înțelege în ce fel unii depind de alții.

Factorul-cheie al identificării potențialilor parteneri de dezvoltare este colaborarea dintre școală și autoritățile publice locale, reprezentanții sindicatelor și patronatelor, Camera de Comerț și Industrie, precum și Comitetele Sectoriale, care urmează să devină veriga de legătură dintre instituțiile de ÎPT și mediul economic.

MODEL DE PARTENERIAT *DESFĂȘURAREA STAGIILOR DE PRACTICĂ ÎN CADRUL AGENȚILOR ECONOMICI*

Etapele de implementare a parteneriatului:

- identificarea agentului economic (*se realizează prin intermediul colaborării cu APL, Camera de Comerț și Industrie, Comitetele Sectoriale, Centrul de Excelență, precum și cu părinții elevilor*);
- contactarea agentului economic în vederea inițiativei de colaborare (*responsabili: directorul, directorul adjunct pentru instruire și producție, șeful de secție*);
- consultarea agentului economic pentru a stabili obiectivele de colaborare (*responsabili: directorul, directorul adjunct pentru instruire și producție, șeful de secție*);
- elaborarea și negocierea contractului (*responsabili: directorul, directorul adjunct pentru instruire și producție, șeful de secție*);
- semnarea contractului de parteneriat pentru desfășurarea stagiilor de practică (*responsabil: directorul*);
- implementarea și monitorizarea parteneriatului (*responsabili: directorul, directorul adjunct pentru instruire și producție, șeful de secție*).

Descriere. Stagiul de practică este realizat de practicant în vederea dobândirii competențelor profesionale în conformitate cu programul de pregătire profesională. Desfășurarea stagiilor de practică în cadrul agenților economici se efectuează începând cu anul I de studii la programele de formare profesională cu termenul de studii de 2 și 3 ani.

La baza acestei activități stă contractul încheiat între agentul economic și instituția de învățământ, în care sunt

prevăzute drepturile și obligațiile elevului, drepturile și obligațiile școlii, drepturile și obligațiile agentului economic.

Printr-un ordin intern, instituția de învățământ desemnează un cadru didactic (maistru-instructor) responsabil de monitorizarea desfășurării stagiilor de practică.

La rândul său, întreprinderea desemnează un tutore responsabil de organizarea și supravegherea pregătirii practice în cadrul întreprinderii. Cadrul didactic împreună cu tutorele desemnat de partenerul de practică stabilesc tematica de practică și competențele profesionale care fac obiectul stagiului de pregătire practică, în conformitate cu Standardul de pregătire profesională și curriculumul corespunzător.

Agentul economic încheie un contract de muncă cu stagiarul privind stabilirea rapoartelor de muncă conform Codului Muncii. Pe durata stagiului de practică practicantul respectă regulamentul de ordine interioară al partenerului, îndeplinește agenda formării profesionale, unde indică data și tematica lucrărilor efectuate, pentru care este notat în conformitate cu calitatea și termenul realizării produsului. În cazul nerespectării acestui regulament, directorul întreprinderii-partener de practică își rezervă dreptul de a desface contractul referitor la pregătirea practică, după ce l-a înștiințat în prealabil pe directorul unității de învățământ.

Partenerul de practică are obligația de a respecta prevederile legale cu privire la sănătatea și securitatea în muncă a practicantului și pune la dispoziția practicantului toate mijloacele necesare pentru dobândirea competențelor profesionale conform curriculumului.

În cazul în care derularea stagiului de pregătire practică nu corespunde angajamentelor luate de către partenerul de practică, directorul unității de învățământ poate decide întreruperea stagiului, după informarea prealabilă a responsabilului de la întreprinderea-partener de practică și primirea confirmării de receptare a acestei informații.

Alte forme de colaborare se pot realiza prin angajarea absolvenților (există agenți economici care selectează absolvenți în vederea angajării, unii chiar acordând burse elevilor cu rezultate bune și condiționând acordarea bursei cu angajarea la agentul economic respectiv după terminarea studiilor); organizarea și desfășurarea de programe de formare continuă pentru angajați în școli sau pentru cadre didactice în unitățile economice; realizarea, în parteneriat, a unor cursuri de formare continuă a resurselor umane; organizarea de târguri ale firmelor, târguri de locuri de muncă pentru absolvenți; furnizarea unor servicii de informare, orientare și consiliere a elevilor pentru carieră.

În concluzie: Gradul de dezvoltare a economiei, precum și progresul tehnologic influențează permanent cererea și oferta forței de muncă. De aceea urmează să fie adaptată atât oferta educațională, cât și conținuturile curriculare ale instituțiilor de ÎPT. În acest context, parteneriatul este soluția pentru a rămâne la curent cu noutățile privind dezvoltarea tehnologiilor și mecani-

zarea lucrărilor din mediul economic și cel al serviciilor publice. Parteneriatul dintre mediul economic și instituțiile de ÎPT devine tot mai mult un instrument de rezolvare a problemelor – este vorba atât de problemele instituțiilor de învățământ, cât și de problemele economice ale societății, în general. Astfel, principalul criteriu pentru competitivitatea cetățenilor devine nivelul lor de educație profesională.

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE:

1. Baci S., Baci G. Parteneriatul școala – agenții economici, factor important în asigurarea calității educației. În: Conferința *Evaluarea în sistemul educațional: deziderate actuale*. Chișinău: IȘE, 2017, pp. 44-46.
2. Codul educației al Republicii Moldova, 2014.
3. Consiliul Uniunii Europene. Versiune consolidată a tratatului privind Uniunea Europeană și a tratatului privind funcționarea Uniunii Europene. Bruxelles, 15 aprilie 2008.
4. Cristea S. Dicționar de pedagogie. Chișinău-București: Litera International, 2000. 400 p.
5. Cucer A. Parteneriatul școală-familie-comunitate în contextul asigurării incluziunii și consolidării coeziunii sociale a copiilor cu CES.
6. Drucker P. The New Pluralism. În: *Leader to Leader*, nr. 14, 1999.
7. Ghidul managementului calității în învățământul profesional tehnic. Proiect de lege pentru aprobarea Strategiei naționale de dezvoltare *Moldova 2030*.
8. Midari V. Învățământul profesional tehnic și modalități de ajustare la rigorile pieței muncii. Teză de doctor în științe economice. Chișinău, 2016. Pe: http://www.cnaa.md/files/theses/2016/24181/veronica_midari_thesis.pdf
9. Nedelcu A. Inovație și performanță în dezvoltarea profesională a cadrelor didactice din mediul urban. București, 2011.
10. Niță N., Grădinaru M. Educația – misiune, valori și principii de viață, cu rol important în prevenirea devianței și delincvenței juvenile. În: *Acta Universitatis George Bacovia*, Vol. 5, nr. 1, 2016.
11. Putnam R.D., Leonardi R., Nanetti R. *Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy*. Princeton: Princeton University Press, 1993. 247 p.
12. Stahl P.H. Familia și școala – contribuții la sociologia educației. București: Paideia, 2002. 150 p.
13. Stăiculescu C. Școala și comunitatea – partenerie în educație. În: *Studia Universitatis Moldaviae (Seria Științe ale Educației)*, nr. 5 (15), 2008, pp. 77-82.
14. Șerban A. Implicații ale nivelului de educație asupra pieței muncii. În: *Economie teoretică și aplicată*, nr. 3 (568), 2012, pp. 125-135. Pe: http://store.ectap.ro/articole/703_ro.pdf